

Тернополі. 1942 р. відбувся ремонт костелу, кошти на який передав від губернатора архітектор Маріан Шрамкевич. Улітку 1945 р. тернопільський осередок домініканців було знищено¹.

Ліквідації кляшторів супроводжувалися насильством з боку енкаведистів. У ніч з 1 на 2 липня 1941 р. було вбито 8 чортківських домініканців. У листопаді 2006 р. їх беатифікували у львівській катедрі. Більшість кляшторів львівської архідієцезії були ліквідовані внаслідок Львівського собору 1946 р.² У джерелах фіксуються причини покидання домініканцями осередків: “Чин Домініканів довгі часи не хотів мішатися до суто політичних справ. Дехто припускає, що може й це було причиною того перенесення зі Львова до Варшави”³.

Отже, процес формування осередків на території Галичини був тривалим і проходив від заснування домініканського ордену до другої половини XIX ст. Реформи згромадження відновили його потенціал, однак воно не мало такого значення у міжвоєнний період, як у роки існування Речі Посполитої. З радянською окупацією Східної Галичини пов'язане знищення мережі осередків домініканців на її території.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

**ПРИВАТНІ КНИЖКОВІ ЗІБРАННЯ ЧЕНЦІВ У СКЛАДІ БІБЛІОТЕКИ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК ФАКТОР КНИЖНОЇ КУЛЬТУРИ**

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається бібліотека Києво-Печерської лаври, що існувала в монастирі до передачі її Всенародній бібліотеці України 1921 р. Вона формувалася протягом багатьох століть. Її історія відображає розвиток культури читання і збирання книг ченцями.

Чернецтво Києво-Печерської лаври в історії України завжди посідало визначне місце й було частиною суспільства, яка акумулювала мистецькі та освітні надбання народу. Саме ченці Києво-Печерської лаври – випускники Києво-Могилянської академії – були відомими проповідниками та церковними ієрархами Російської імперії. Колекції іноків Лаври часом перевищували за кількістю і за вартістю найбільші зібрання книжок митрополитів та архімандритів. Визначну роль ченців Києво-Печерської лаври в поширенні знань в Україні та за її межами протягом XVII–XVIII ст. переконливо обґрунтувала у монографії С.Р. Кагамлик⁴. А от дослідження того, яке значення мали книги в середовищі нижчих щаблів чорного духовенства, дасть змогу охарактеризувати освітній і культурний рівень цього прошарку суспільства в різний час.

У складі бібліотеки Києво-Печерської лаври найдавнішою за часом є приватна колекція випускника Києво-Могилянської академії ієромонаха Ієроніма (Ковпецького). Він народився 1685 р., після закінчення академії залишився в Лаврі, був викладачем вищезазначеного навчального закладу. 1717 р. прийняв чернецький постриг, 1720 р. став ієродияконом, 1721 р. – ієромонахом, був блюстителем Ближніх печер Лаври⁵. Відомо, що 1726 р. його як знавця європейських мов відправили до Голландії у розпорядження повноважного міністра графа І.Г. Головкина⁶, згодом призначили викладачем московської Слов'яно-греко-латинської академії. З березня 1728 р. Ієронім вже перебував серед братії Лаври. С.Р. Кагамлик припускає, що саме він очолював групу діячів, які займалися в Лаврі перекладацькою роботою. Про це свідчить рукопис бібліотеки Києво-Печерської лаври XVIII ст. під назвою “Книга Адама Зер-

¹ Klein F. Kosciol OO. Dominikanów w Tarnopolu i jego restauracja. – Krakow : Nakładem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury, 1910. – S. 43.

² Milawicki Marek. Być prorokiem – dominikanie czortkowscy // Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – S. 902.

³ О.О. Домінікани нагло вибралися зі Львова // Як на долоні. – № 2. – 06.10.1937. – С. 2.

⁴ Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005.

⁵ Тутов Ф. И. Краткое описание Киево-Печерской лавры и других святынь Киева. – К., 1911.

⁶ Его же. Киево-Печерская Лавра как ставропигиальный монастырь. – К., 1918.

никова о исхождении Святого Духа от единого отца, переведена под непосредственным смотрением и исправлением тоя же Лавры соборного старца Ближних пещер блюстителя иеромонаха Иеронима Ковпецкого”¹. Книги з його бібліотеки мають екслібрис “*Hicliber Bibliotheca R.P. Ieronimi Kowpecki*”. Тільки у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ зберігається 44 стародруки латиною з такими власницькими написами. Серед них твори Сократа, Йосифа Флавія, Євсевія Памфіла, Ісидора Пелусіота, Климента Олександрійського, Єфрема Сиріна, Іоанна Дамаскіна, Іларія Пиктавійського, Іоанна Зонари, Іоанна Златоуста, Діонісія Ареопагіта, Кирила Олександрійського, Василя Великого, римського автора Лео Магнуса та унікальний палеотип Окуменіуса веронського видання 1532 р.

Більшою за чисельністю є бібліотека іеромонаха Інокентія (Паскевича Іоанна; 1722 – після 1804). Він народився в сім’ї білоруського шляхтича, був учителем єврейської мови в Троїце-Сергієвій семінарії, постригся в ченці 1745 р., був призначений келарем Троїце-Сергієвої лаври 1753 р. На думку російської дослідниці К. І. Кислової, в семінарії Троїце-Сергієвої лаври викладання єврейської мови почалося 1744 р. завдяки присутності Інокентія (Паскевича)². Відомі дві його проповіді – на день преподобного Сергія “Слово в Троїце-Сергієвій лаврі” (1747) та “Слово імператриці Єлизаветі Петрівні 8 грудня 1750 р.”. У 1758–1759 рр. він був настоятелем Троїцького Макарівського монастиря, але залишив посаду за станом здоров’я. Про останні роки життя відомостей не знайдено, як і про те, чому бібліотека опинилася в Києво-Печерській лаврі. Відомо тільки, що йому зберегли келарську платню – 100 руб. на рік. Те, що він був представником ученого чернецтва й знавцем єврейської мови видно з його книжного зібрання – 56 книг мають напис “*Ex libris Innokenty Paskiewicz*”. Бібліотека містить довідники і словники з єврейської, німецької, грецької мов. Майже всі його книги – це богословські праці отців церкви латиною – мовою викладання всіх навчальних закладів Європи і Російської імперії того часу. Серед них “Номоканон” патріарха Фотія, “Риторика” Арістотеля, “Іліада” й “Одісея” Гомера, праці Гесіода, Ісократ, Ксенофонта, Василя Великого, Адріана Хереборда (*Adriani Heereboord*), Мартіна Хемніца, Філіпа Меланхтона, Іероніма Кромайера, Фелікса Бідембахіануса (*Bidembachianus Felice*), Роберта Белармінуса, Емануеле Тезауро, Крістіана Еберхарда Веймана (*Christiani Eberhardi Weismanni*), Еразма Роттердамського, Яна Амоса Коменського, Балтазара Мейснера (*Balthasare Meisnero*), Марлайани Амброджо (*Marliani Ambrogio*), Іоганна Іоахима Ланге (*Lange Johann Joachim*), Мартіна Бекана (*Martinus Becanus*), Григорія Ниського, Христофора Милеуса (*Christophorus Mylæus*), Антоніо де Гевара (*Guevara, Antonio de*), Базиліуса Фабера (*Basilii Fabri*), Іоанна Шапула (*Ioannis Scapulae*).

Зразком ученого богослова був іеромонах Софоній (Михалевич Олександр). Він також навчався у Києво-Могилянській академії, після закінчення якої читав там граматику, синтаксиму. На прохання ректора Московської академії Феофілакта (Лопатинського) 1721 р. Софонія (Михалевича) направили у Москву разом з Іустином (Рудзинським), Іеронімом (Ковпецьким) і Германом (Копцевичем). У 1731–1732 рр. архімандрит Софоній був ректором Московської академії та настоятелем Московського Заіконоспаського монастиря. Згідно з указом імператриці Анни Іоанівни 1732 р. його звільнили з посади ректора й заарештували, призначили проживання у Московському Заіконоспаському монастирі, 1736 р. перевели до Києва у Видубицький монастир. У 1738–1743 рр. архімандрит Софоній очолював Гамаліївський Різдвобогородицький Харлампіївський монастир Чернігівської єпархії. У Києво-Печерській лаврі залишилися його книги з екслібрисом “*Sophronij Mihalewicz*”. У його невеликій бібліотеці (18 одиниць) переважали твори античних авторів Светонія Транквила, Квінта Курція Руфа, Сенеки, Лукіана, Клавдія Галена, що написані латиною. Є також твори німецьких авторів латиною: “Географія” Філіпа Клаверіуса (*Philip Cluverius*), “Логіка” Рудольфа Гокленіуса (*Rudolph Goclenius*), “Толкованіє Євангелія” Феофілакта Болгарського. Частина книг польською мовою. Серед них “Словник” Григорія Кнапського (*Knapius Gregor*), переклад Кшиштофа Пікарського “*Bohatyr Straszny*” та Іоанікія Галятовського “*Stary kosciol Zachodni...*”.

¹ Кагамлик С. Р. Вказ. праця. – С. 350-351.

² Кислова Е. И. Древнееврейский язык в православных учебных заведениях в России XVIII в. (к истории лингвистической компетенции церковной среды) // Вестник Московского университета. – 2013. – № 1. – Сер. 9. Филология. – С. 35-49.

Никодим (Рудзинський Микола; 1698–1753) походив зі шляхетної родини м. Стрий. Навчався в Києво-Могилянській академії, постригся в ченці у Києво-Печерській лаврі за архімандрита Іоанікія (Сенютовича). Згідно з ухвалою Синоду його в грудні 1738 р. направили до Коломни екзаменатором “для обучения в оной епархии производящихся в чин священства ставленников”. Перебував він там до травня 1744 р., коли був запрошений на посаду викладача риторики Московської слов'яно-греко-латинської академії. З 1747 р. обіймав посаду за-коновчителя Санкт-Петербурзького шляхетного кадетського корпусу, помер на початку 1753 р. За духовним заповітом Никодима (Рудзинського) його речі і 94 книги бібліотеки були передані Києво-Печерській лаврі, де залишаються і нині. Книги мають екслібрис “Святой чудотворной Киево-Печерской лавре на вечное души своей поминовение даровал шляхетного кадецкого корпуса иеромонах Никодим Рудзинский 1752 сентября дня”. Серед 38 стародруків, що зберігаються у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, з такими написами переважають латинські стародруки, зокрема “Риторика” Арістотеля, “Пророцтва” Сібіліни (Sibyllina Oracula), твори Орігена, Амвросія Медіоланського, Аврелія Августина, Григорія Ниського, Георга Сіглера (Sieglerus, Georgii), Джона Пірсона (Johannis Pearsonii, єпископа Честерського), Гуго Гроція “Про право війни і миру”, Томаса Бурнета (Thomas Burnet), Іустина Філософа “Розмова з Трифоном іудеєм”, а також “Апостол” паризького видання 1540 р., “Біблія” перекладу Себастьяна Кастелліона, “Дидактика” Кристофа Хелвіга (Christoph Helwig), “Історія” Герга Хорна (Georgio Hornio), роботи картографа Бертиуса Петруса (Petrus Bertius), збірники карт Яна Янсона та ін.

Діяльність вихованців Київської академії з середовища лаврського чернецтва носила найрізноманітніший характер. Крім виконання вже згаданих службових обов'язків, ченці Києво-Печерської лаври обіймали різні посади, викладали у навчальних закладах Російської імперії, були представниками Російської православної церкви за кордоном як посольські священики та ієромонахи.

С.Р. Кагамлик стверджує, що в Києво-Печерській лаврі у другій половині XVII ст. був визначний осередок вихованців Києво-Могилянської академії. Існував він завдяки започаткованій Єлисеєм Плетенецьким культурно-освітній роботі. Більше того, становлення Києво-Могилянської академії і педагогічна діяльність у ній були однією з функцій лаврського просвітницького осередку, керованого Печерськими архімандритами¹. З утворенням Святішого Синоду більшість місць у ньому посіли українці. Так, 1721 р. з 11 членів 5 були українцями, 1746 р. з 8 членів – 6, 1751 р. з 10 членів – 9. Культурна гегемонія України у XVII–XVIII ст. створила явище, яке дослідник К. Харлампович назвав “малороссийским влиянием на великорусскую церковную жизнь” або “українізацію великоруської духовної культури на зламі XVII–XVIII ст.”².

З часом збільшилася кількість друкарень і видань, книги стали не такою великою цінністю, поширилася книжкова культура серед усіх верств суспільства. XIX ст. – складний і цікавий час, позначений стабільністю. Світська і релігійна освіта були вже розділені за освітньою реформою 1814 р. У молоді стало більше можливостей для отримання знання. У навчальних закладах предмети вже викладалися російською мовою і не було потреби вивчати латину та іноземні мови. До духовних закладів юнаки почали йти за покликанням або згідно з традицією родини, ченцями ставали не раніше 28 років. До обителі приходили частіше унаслідок певних рис характеру, життєвих драм, прагнучи морального удосконалення.

Незвичайну життєву історію можна тільки уявити, гортаючи книги з бібліотеки ієромонаха Олександра (Рудиковського Андрія Євстафійовича; 1840–1888). Він народився у сім'ї дворян Київської губернії, закінчив Київський Володимирський кадетський корпус, 1861 р. отримав звання підпоручика та призначення до 11 стрілецького батальйону. Саме стрілецькі батальйони Київщини брали участь у придушенні Польського повстання 1863 р. У особовій справі сказано, що 1864 р. він попросив звільнення з військової служби. Пострижений у чернецтво 1865 р. у домовій церкві при Херсонському архієрейському домі Димитрієм (Муретовим), архієпископом Херсонським і Одеським³. 1875 р. Рудиковський прийшов до Києво-

¹ Кагамлик С. Р. Вказ. праця. – С. 149-153.

² Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. – С. 509.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 мон., спр. 942, арк. 13.

Печерської лаври, був спочатку послушником у Странноприймній лікарні. 1881 р. Духовний собор Лаври призначив його другим рахівником, потім наглядачем у лікарні. За старанну роботу його нагородили (1885) наперсним хрестом і призначили управляючим друкарнею. Однак наступного року тимчасово (а згодом і зовсім) відсторонили від управління друкарнею з причини апоплексичного удару (інсульту), внаслідок якого його частково паралізувало. Чернець побажав постригтись у велику схиму, але не дочекався того, бо 22 липня 1888 р. помер у Братській лікарні від наступного апоплексичного удару у віці 47 років. Після нього залишилося 5 ікон в однакових різьблених дерев'яних кіотах, стіл, крісло та 726 книг¹. Усі книги були видані за життя ієромонаха Олександра, недорогі на той час, але мають красиві, не дешево оправу, часто із золотим тисненням. Маючи військову освіту, інок сам хотів дізнатися більше про чернече життя, службу Богу і богослов'я. Оскільки ієромонах Олександр виріс у сім'ї дворян і, навчаючись, певно бачив солідні бібліотеки в родинях своїх товаришів, тому книги в оправах мають напис або печатку *“Ієромонаха Олександра Рудыковського”*. Саме на прикладі бібліотеки ієромонаха Олександра можна прослідкувати еволюцію книжних знаків у Києво-Печерській лаврі. На деяких його книжках є тільки напис, на інших – маленька печатка *“Ієромонаха Олександра”*, на деяких – напис і тиснення на корінці, є й такі, де наявна лише печатка-тиснення. Всі книги написані російською мовою, та, враховуючи, що ієромонах без семінарської освіти зібрав у себе всі основні праці отців церкви і нові богословські дослідження на той час, можна зробити висновок, що він був досить ерудованою людиною. Очевидно, чернець Олександр мав схильність до узагальнень, філософії, прагнув самовдосконалення.

Ще про одну життєву історію свідчить приватна бібліотека ченця Іосифа (Кролікова) (27. 01. 1867, Панкратьєвська слобода, Москва), який походив з міщанської родини. Він рано втратив батьків і виріс у Московському виховному будинку, потім закінчив Московську учительську семінарію, 1892 р. – бухгалтерські курси Московського навчального округу. За жеребом Іосиф мав відслужити у війську, але був визнаний нездатним до служби. З особової справи не зрозуміло, де він працював. 1897 р. звернувся листом до Духовного собору Лаври щодо прийняття на послух. Прохання Іосифа задовольнили і призначили на роботу в Странноприймному домі. У зв'язку із запитом Московської казенної палати він просив швидше постригти його в ченці, однак був переведений у друкарню для читання коректур. 1905 р. Іосиф уже був ченцем і їздив на прощу до Почаєва Волинської губ. Згодом інока призначили законовчителем у Лаврську парафіяльну школу та ієродияконом у Больницький монастир на період канікул. Та через півроку він попросив звільнити його з роботи в школі. Тоді Іосифа перемістили до Китаївської пустині. Звідти він їздив на прощу до Лубен Полтавської губ. та до мощів Іоасафа Білгородського й Серафима Саровського у Воронежську губ. 1915 р. під час війни чернець знову попросився поїхати в Орловську губ. до родичів, однак у жовтні прийшла звістка від приходського священика станції Роздільна біля Одеси про те, що здійснено обряд поховання ченця, який помер у поїзді (Іосиф їхав до черниці Феодосії (його сестри) у Речуловській монастир Кишинівської єпархії і помер у дорозі)². Книги ієродиякона Іосифа (Кролікова) надійшли до бібліотеки Києво-Печерської лаври відповідно до рішення Духовного собору. Їх залишилося небагато, бо частину Іосиф продав ще за життя.

Ієромонах Даміан (Буханов Дмитрій Олексійович; 1850–1910) походив з міщан слободи Чижевської Воронежського повіту. До Лаври прийшов 1874 р. У 28 років йому доручили посаду писаря на Либідському подвір'ї Києво-Печерської лаври. Потім він був послушником у Петропавлівській Трапезній церкві Києво-Печерської лаври. 1882 р. Буханова перевели у соборну канцелярію писарем, а згодом відрядили до Санкт-Петербурзького Києво-Лаврського подвір'я. 1885 р. Дмитрій Олексійович повернувся (у віці 35 років) і прийняв постриг. Ченця відряджали до Видубицького монастиря для служіння, Києво-Софійського кафедрального собору записчиком, пізніше – на Дальні печери, згодом на Ближні печери, відзначали у послужному списку, що він добре себе поводить й придатний до богослужіння. 1900 р. ієромонах Даміана призначили духівником у Ближніх печерах, та через три роки архімандрит Ан-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 мон., спр. 942, арк. 51.

² Там само, спр. 1338, арк. 10.

тоній перемістив його до Китаївської пустині¹. Звідти Даміан попросив у Духовного собору дозволу з'їздити до Саровської пустині Тамбовської губ. Після того намісник Китаївської пустині доповів Духовному собору, що Даміан став безсоромним, ходить до жінки, а якось вони закрилися з нею у келії, і вона вимагала звідти фаєтон. Після цього випадку йому заборонили носити чернечий одяг, призначили читати Псалтир у Китаївській пустині. 1908 р. Даміан побував у храмі Гробу Господнього у Єрусалимі, приїхав із застудженими легенями, довго хворів і помер у Братській лікарні 1910 р. Ієромонах залишив трохи більше 100 книг, хоча за його рукописним каталогом мало бути 396. Частина він продав ще за життя, інша частина після смерті пішла на сплату боргів². Даміан грамотно склав і написав каталог книг. Спочатку йшла Біблія і богослужбова література, потім твори отців церкви, тлумачення, вітчизняні повчальні видання, праці з історії, підручники, путівники, довідники з практичної і народної медицини та ін.

Ієромонах Павлін (Тиханович Філарет Нестерович; 1849–1904) зібрав багатотомну серію “Творения святых отцев, в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии, 1843–1917”, подарував її бібліотеці Лаври і зазначив у заповіті та написах на книгах, що, якщо буде створена братська читальня, то слід віддати її туди³. Читальня зала з'явилася в Лаврі лише 1910 р. у будинку бібліотеки митрополита Флавіана.

На основі аналізу приватних бібліотек та особових справ ченців можна бачити як поступово знижувався рівень освіти чернецтва. У складі бібліотеки Києво-Печерської лаври кілька десятків книг із написами про належність окремим ченцям, ієродияконам, ігуменам, послушникам, але, якщо такі примірники поодинокі, або їх лише кілька, то їм не приділено уваги в даному дослідженні. Іноді монахи дарували книги один одному, а не передавали в бібліотеку.

Отже тоді, коли світська освіта і релігійна були об'єднані, як у часи Києво-Могилянської академії, то й освітній рівень чернецтва був високим. 1814 р. світську освіту і духовну розділили згідно з освітньою реформою. Вищу світську освіту почали надавати університети, а вищу духовну освіту – духовні академії. Талановиті випускники академії досягали вищих щаблів в ієрархії чорного духовенства, а ті, хто прагнув самовдосконалення, чи мав особисті драми і проблеми, ішли в монастир. Такі ченці читали багато богословської і повчальної літератури, займалися самоосвітою.

Книжкова культура певного історичного періоду включає чотири комплексні складові: друкарське мистецтво, виготовлення оправи, поширення книги в суспільстві, культура читання. Книжкова культура – це вагома складова культурного потенціалу суспільства, будучи одночасно “продуктом” цивілізації і рушійною силою культурного розвитку людей, нації. Ченці Києво-Печерської лаври залишили власні зібрання книг, що відображають традиції книжкового збирання XVIII–XIX ст. Особливості оправи, тиснення, наявність власницьких, дарчих написів та кількісний склад бібліотек говорить про еволюцію культури читання: на зміну творам отців церкви мовою оригіналу з часом приходять найрізноманітніша повчальна вітчизняна література готова до сприйняття.

Людське життя коротке. Однак, пам'ять про себе можна зберегти не лише через письмові твори, а й через приватні книжкові зібрання. Бібліотека Києво-Печерської лаври наразі зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Каталоги книг митрополитів, архімандритів і ченців містяться також у відділі та на сайті закладу в Інтернеті. Бібліотека Києво-Печерської лаври входить до Реєстру національно-культурного надбання України, тому не підлягає розпорошенню чи вивезенню.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 мон., спр. 1197, арк. 1-3.

² Там само, арк. 9.

³ Там само, спр. 1071, арк. 15.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017